

Nama : m irfan attamami

Nim : 2495124018

Jurusan : sistem informasi

Email : vivinimawati@mhs.unhasy.ac.id

Business Model Canvas - Tailor Go (Aplikasi Jahit online)

Key Partner	Key activities	Key Resources	Customer Relationship	Customer Segment
<ul style="list-style-type: none">- Penjahit lokal dan konkursi kecil- Suplier kain dan aksesoris- Jasa kurir / Pengiriman- Pengembang aplikasi (developer & desainer UI/UX)- Influencer fashion	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan & pemeliharaan aplikasi• Menyambungkan pelanggan dengan penjahit• Pemasaran & promosi digital• Penetolaan pembayaran & pengiriman• Layanan pelanggan	<ul style="list-style-type: none">- Platform digital (APK Tailor Go)• Tim IT & market• Data base Penjahit & Pelanggan• Perangkat server dan hosting• Brand Tailor Go	<ul style="list-style-type: none">• Chat langsung dengan Penjahit• Layanan Pelanggan 24 jam• Program loyalitas (poin / diskon)• Ulasan dan rating setelah Pesanan selesai	<ul style="list-style-type: none">• Individu yang ingin pakaian custom• Desainer fashion independen• Toko butik kecil• Mahasiswa atau karyawan yg butuh jahitan cepat

Cost Structure

- Biaya pengembangan & pemeliharaan APK
- Gaji tim (IT, marketing, admin)
- Biaya server dan domain
- Biaya promosi dan iklan
- Komisi untuk mitra penjahit

Revenue streams

- Komisi dari transaksi jahit
- Biaya langganan penjahit premium
- Iklan dalam aplikasi
- Jasa Pengantaran bahan & hasil jahit

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. Wiley.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik*.

Strategyzer. (n.d.). What is a business model? Retrieved from <https://www.strategyzer.com/library/what-is-a-business-model>

Murray, A., & Scuotto, V. (2015). *The Business Model Canvas*. *Symphony: Emerging Issues in Management*, 3, 94-109.

Greenwald, T. (2012, January 31). Business Model Canvas: A Simple Tool For Designing Innovative Business Models. *Forbes*. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/tedgreenwald/2012/01/31/business-model-canvas-a-simple-tool-for-designing-innovative-business-models/>

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.